

14 jours pour changer WikiPédia

Un article de Christian Bois

Délégué général [Une fabrique de communs](#)

Le titre est, sans aucun doute, « Don Quichotesque ».

Mais ...

L'expérience montre qu'il y a des situations de bascule où une action de poids modeste peut faire changer un équilibre.

En anglais on parle de trigger / gâchette : un petit geste entraîne une grande action.

Quand le verre plein est trop vide

Grandes réjouissances autour de la richesse de Wikipédia !

Une quantité d'articles inégalée depuis la naissance de l'écriture !

Et pourtant ... un exemple.

En 2020 on meurt du Covid faute de traitement « chimique ».

En 2020 des chercheurs du monde entier testent l'effet des huiles essentielles de plantes sur le nouveau Coronavirus.

Confirmation de ce que l'on savait déjà pour le Coronavirus précédent : les huiles essentielles sont efficaces.

Que se passe-t-il pour ce savoir ?

Un accord Wikimedia-OMS

Le 22 octobre 2020, accord pour que l'information juste sur le Covid soit diffusée.

Une question

Sachant que WikiPédia est un lieu de censure de l'information sur les huiles essentielles et autres thérapies non-chimiques, comment cette censure va-t-elle magiquement disparaître ?

Le Conseil de la Fondation WikiMédia lance une alerte

Je traduis ce que dit le Conseil à partir de mon expérience de Wikipédia :

- grande intolérance pour le savoir qui n'est pas dans le paradigme dominant - pour la médecine, l'économie, l'écologie, etc.
- ce n'est pas seulement le savoir qui est agressé, ce sont les personnes porteuses de ce savoir
- toutes les minorités ont le problème : femmes, LGBT, personnes de couleur, innovateurs, etc.

Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le Conseil !

Bulletin d'information du conseil de la Fondation Wikimedia/mai 2020 -

Comité de direction pour une culture communautaire saine, inclusive et des espaces sûrs

[Voir le texte de mai 2020 en français](#)

Une étonnante résonance

1. Lorsqu'en octobre 2020 je décide de lancer ma propre campagne, je n'ai pas connaissance de ce texte.
2. Le premier article « choc » de la campagne est mis en ligne le 21 octobre, la veille de la publication de l'accord Wikimedia - OMS

Deux intentions et des obstacles

Wikimédia a donc manifesté deux intentions que les choses changent.

En parallèle, j'ai les deux mêmes intentions.

Plus d'un mois a passé depuis que j'ai lancé ma campagne en anglais.

Un nombre certain de personnes de Wikimedia et de l'OMS s'y sont intéressés.

D'une part il y a une conscience que « *ça ne va pas* ».

D'un autre côté certains ont une vision idyllique de Wikipédia et « tombent des nues » quand ils découvrent le problème de la censure.

C'est ce qui me motive à informer les Francophones.

Les point de départ de mon indignation - chaude - et de mon action - froide - est la suppression sauvage d'un article dans le Wikipédia francophone.

En voici la description.

Le meurtre d'un article valable

En 2019, un article francophone répondant totalement aux règles de Wikipédia est détruit. Il traite de « multiréférentialité », de « méthode multiréférentielle pour la recherche ».

La première version de ma campagne étant anglophone, je fais une traduction de cet article le 18 octobre 2020.

A multi-referential method for research on several dimensions of a system

Une méthode multiréférentielle pour la recherche sur plusieurs dimensions d'un système

<https://zenodo.org/record/4104648#.X6HCGFNKgWo>

Il faut regarder l'article en anglais pour ses images.

Un exemple de modèle à 3 axes à visée didactique

Le nouvel article est une version actualisée de l'article de Wikipédia qui a été supprimé. Il y a une copie du premier article francophone dans Sens Agent.
<http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Multir%C3%A9f%C3%A9rentialit%C3%A9/fr-fr/>

Lettre ouverte à Jimmy Wales, créateur de Wikipédia

La base de la lettre ouverte est la description du meurtre de l'article Multiréférentialité.

Je fais cette description sous la forme d'un article de type académique.

WikiPedia censorship : how to kill knowledge with a mock court case

La censure par Wikipedia, comment tuer un article avec un procès bidon

<https://zenodo.org/record/4115999#.X6HXX1NKgWq>

Je reprends ici les points essentiels de cet article.

Le fil de l'action

1. 2019 : suppression de l'article Multiréférentialité
2. mai 2020 : alerte du Conseil de la Fondation Wikimedia sur la non-inclusivité
3. 18 octobre 2020 : traduction en anglais de l'article Multiréférentialité + actualisation
4. 21 octobre : article « *Comment tuer un article Wikipedia* » que je reprends ci-après.
5. Lettre ouverte à Jimmy Wales
6. 22 octobre : accord Wikipédia / OMS
7. J'écris à un « certain nombre » d'acteurs de Wikimedia et de l'OMS
8. Réactions intéressantes
9. Série de petits sites qui se termine par <https://livessavingideas.com/> Des idées pour sauver des vies
10. Le présent article pour les collègues francophones

Résumé de la méthode pour tuer un article

Bien sûr, si tu veux supprimer l'article Napoléon, tu auras des problèmes.

Ce qui nous intéresse ici c'est l'article « qui dérange ».

- soit parce qu'il présente des savoirs liés à une minorité - nous avons cité les femmes, les LGBT, les personnes de couleur.
- soit parce qu'il est en dehors d'un paradigme dominant - pour la médecine, pour l'économie, pour l'écologie, etc.
- soit parce qu'il est sur le « leading edge » le bord d'attaque dans un domaine académique

Si tu veux supprimer un tel article sur Wikipédia c'est très simple.

Théoriquement tu dois respecter tout un tas de règles.

Dans le cas que je présente ici c'est beaucoup plus expéditif :

1. Le contributeur-procureur met un bandeau sur l'article "*je propose cet article à la suppression*".

Les contributeurs de Wikipédia disposent de 7 jours pour voter pour ou contre la suppression.

2. Si l'article reprend les travaux académiques d'un chercheur innovant donc d'un individu relativement isolé, **personne ne vote pour le maintien** de l'article - nous allons voir pourquoi.

3. Par contre il y a, parmi les contributeurs de Wikipédia, une **horde de tueurs d'articles** qui va voter pour la suppression - je les nomme Black knights, Chevaliers noirs. Pourquoi il y a cette horde paraît à première vue mystérieux.

Et puis on se dit : « *Pourquoi - miraculeusement- Wikipédia serait-il un paradis ?* »

4. Supposons que je m'avise de voter **contre la suppression** d'un article tout à fait conforme aux règles de Wikipédia.

Dans les minutes qui suivent un ou plusieurs Black knights vont **supprimer des contenus que j'ai mis sur Wikipedia !!!**

Je me suis fait avoir une fois et je n'ai **jamais plus voté pour défendre un article**.

5. Donc il n'y a que des votes « *il faut supprimer l'article* ».

De nombreux cas

Parmi les exemples vécus, celui de l'article sur le chercheur Jacques Ardoino.

Dans l'historique de l'article on peut regarder comment l'article sur un brillant chercheur français a été détruit puis est réapparu **sans la richesse du contenu initial**.

Quelles solutions ?

Le Conseil de Wikipédia propose une solution de type répressive :

Prendre des mesures pour interdire, sanctionner ou limiter de quelque manière que ce soit l'accès au mouvement Wikimédia à des contributeurs qui ne respecteraient pas ces politiques et les conditions d'utilisation

Je propose des solutions techniques.

Vote à bulletin secret

A première vue il ne semble pas compliqué de modifier le logiciel de Wikipédia pour que le vote pour la suppression se fasse à bulletin secret.

Cela supprimerait la possibilité de représailles contre ceux-elles qui votent pour le maintien d'un article.

Le cloisonnement des blocages

Un autre bout de code informatique pourrait empêcher que le tueur d'un article puisse aller tuer les articles de celui qui n'est pas d'accord avec la suppression.

Lettre ouverte à Jimmy Wales le "boss" de Wikimedia

Je crée un premier site pour cette phase de l'opération.

Enough is enough ; an open letter to Jimmy Wales

Voir la lettre en anglais.

Elle reprend ce que je viens d'exposer :

- exemple de meurtre d'article
- solutions

Covid : censure sur la thérapie par les plantes

C'est une vieille histoire.

Depuis 2007, j'ai particulièrement travaillé sur la thérapie par les plantes pour :

1. Favoriser le suicide de certaines cellules cancéreuses
2. Booster le système immunitaire
3. Tuer les bactéries multirésistantes

Contrairement à ce que certains - mal informés - pourraient croire, il y a de nombreuses **recherches académiques** sur l'effet des plantes qui :

1. Favorisent le suicide des cellules cancéreuses
2. Boostent le système immunitaire
2. Tuent les bactéries, les virus, les fungi/myco

A partir de ces recherches académiques sérieuses, on peut constituer ce que je nomme un Kit de survie contre les bactéries et virus.

Pour l'opération « changer Wikipédia », je réalise une traduction en anglais de ce document.

Comme on le voit, j'ai créé un site en anglais pour Une fabrique de communs.

Pire que Big Pharma !

Je fais une analyse de l'absence des savoirs sur les vertus curatives des plantes dans les articles correspondant.

Cela donne l'article :

They say WikiPedia is The Voice of Big Pharma

Ils disent que Wikipedia est la voix de Big Pharma

Au fil de l'article, je montre que c'est pire que cela !

En fait ce sont des « fanatiques » qui censurent Wikipedia sans toucher un sou de Big Pharma.

Un tissage des fanatismes intolérants

Il y a différents types de meurtres d'articles ou de savoir dans des articles :

- article sur un savoir académique innovant
- article sur un chercheur
- éléments sur les vertus curatives des plantes confirmées par les recherches académique
- destruction d'un article sur les aspects politiques de la phagothérapie, article que j'avais publié en 2019

Quelle est la dynamique sociale qui entraîne ces comportements ?

Je vois un point commun entre ces différents meurtres.

Une vierge pure et blanche nommée Wikipédia

Les chevaliers noirs défendent une vierge pure nommée Wikipédia

Ce qui se passe avec Wikipédia me fait penser aux contes de fée avec vierge pure et blanche enfermée dans une tour.

Les Black knights n'ont pas d'argument rationnel pour détruire un article qui est de qualité suffisante.

Le procureur initial puis les suiveurs ont des non-arguments :

- attaque ad hominem de l'auteur principal de l'article qui serait coutumier de polluer Wikipédia

- « *le contenu de cet article ne dit que des banalités* »

- « *je n'ai pas compris l'article donc il faut le supprimer* »

La dynamique des Chevaliers noir est donc :

« *Il faut protéger la vierge et pure Wikipédia des chercheurs innovants, des choses trop savantes que l'on ne comprend pas, etc.* »

Je pense également aux observations et analyses de Bruno Latour qu'il expose dans *La vie de laboratoire* avec Steve Woolgar et *Nous n'avons jamais été modernes*.

Wikipedia serait le paragon de l'exposé de la pensée moderne pure - inventée par les Chevaliers noirs - contre les obscurantismes.

Nous avons identifié 4 obscurantismes - perçus comme tels par les Chevaliers noirs - qui font l'objet d'attaques virulentes.

Paradoxalement ces obscurantismes sont des "idées nouvelles" :

- celui que nous venons de voir, la pensée de la complexité selon Ardoino, Bois et compagnie.

- celui qui est souligné par le Conseil de la Fondation Wikimedia - je vois en filigrane des thèmes comme le nouveau regard sur la réalité LGBT, les études du/des genres, les études décoloniales, etc.

- celui de recherches nouvelles, par exemple sur le phénomène de la métaphore - je prends comme exemple l'article du Wikipédia anglophone sur le Yin Yang - article en anglais

- celui des thérapies par les plantes pour des maladies nouvelles - bactéries multirésistantes aux antibiotiques, Covid, etc.

- et aussi de la phagothérapie

La couleur de la diversité contre le blanc de la vierge pure

Je suis frappé que dans les quatre cas de meurtres d'articles, les réalités et les symboles sont à la fois en couleur et complexes.

La lutte contre la couleur et la complexité

Se confirme donc la polarité, dialectique, dichotomie entre :

- une pensée prétendument moderne **pure** portée par les Chevaliers noirs contre une pensée hypermoderne de la complexité, des hybrides (Latour)
- un modèle dominant WASP contre les modèles moins blancs, pas protestant, pas anglo-saxon
- un modèle dominant que les anglo-saxons nomment "male chauvinism" contre toute la palette des être au monde non mâle/macho

Une observation importante est celle de l'identification de membres d'une communauté dominée aux oppresseurs de la communauté dominante :

- une femme qui défend une position macho dans la destruction de savoir dans Wikipédia
- une personne de couleur qui défend un ostracisme blanc
- une personne qui pourrait être soignée par les plantes et qui détruit le savoir sur les plantes

Créer le Wikipédia inclusif à partir de la compréhension du Wikipedia de la vierge blanche avec Chevaliers noirs

Les camarades du Conseil de la Fondation Wikipedia :

- décrivent le mal : harcèlement, intolérance, etc.
- décrivent la solution « autoritaire »

Mais la règle première pour contrer un adversaire est de comprendre sa dynamique.

Il me semble donc très important de comprendre la dynamique des Chevaliers noirs.

En tuant du savoir sur Wikipédia ils sont persuadés qu'il font le BIEN.

Le dialogue avec eux doit tenir compte de cela.

Note

(1) Je suis le créateur de l'article Multiréférentialité sous un pseudo, G..

Après 13 années d'existence de l'article dans Wikipédia l'article devient clairement un « bien commun » qui a eu l'accord tacite de ses visiteurs.

Je n'ai pas identifié une intension d'attaquer particulièrement G.

Si c'était le cas, d'autres articles auraient été attaqués ce qui n'a pas été le cas.